

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمی ایران

نظر سنجی از بازدید کنندگان خروشه
پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمی ایران
در ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری سال
۴۲ لغایت ۴۶ آذر ماه ۱۳۸۲

مجری:

روایت عمومی و امور بین الملل

پژوهشگر:

احمد گنجی

ناظر: منصور شیدایی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱۳

نظرسنجی از بازدیدکنندگان غرفه پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

در ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری سال

۲۲ لغایت ۲۶ آذرماه ۱۳۸۴

مجری:

روابط عمومی و امور بین‌الملل

پژوهشگر:

احمد گنجی

ناظر: منصور شیدائی

تجدید

شماره: ۳۲۶۳۶۵
Date: ۱۳۸۴/۱۱/۱۰
Ref: ۱۱۸۸

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

ریاست

Iranian Research Institute
for Scientific Information
and Documentation
(IRANDOC)

بدینوسیله انجام پروژه «نظرسنجی از بازدیدکنندگان غرفه پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران در ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری سال ۱۳۸۴» در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران توسط آقای احمد گنجی به عنوان مجری و منصور شیدایی به عنوان ناظر طرح و گزارش نهایی آن تأیید می‌گردد.
لازم می‌داند مراتب قدردانی و سپاس خود را به کلیه دست اندرکاران این پروژه تقدیم دارد.

توفیق از اوست

حسین غریبی

رئیس پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

تهران - خیابان انقلاب، چهارراه فلسطین، شماره ۱۱۸۸ صندوق پستی: ۱۳۷۱-۱۳۱۸۵
تلفن: ۶۶۹۵۱۴۳۰ (خط ۱۰) - ۶۶۴۹۴۹۸۰ (خط ۵) دورنگار: ۶۶۴۶۲۲۵۴ تلفن گویا: ۶۶۴۹۴۹۵۴

1188, Enqelab Ave, Tehran, Iran, P.O. Box: 13185 - 1371 Tel: (+9821)-6649 4955 - 6646 2548
Fax: (+9821) 6646 2254 Email: info@irandoc.ac.ir

۱ پیشگفتار

۴ مقدمه

فصل اول: کلیات

۴ ۱-۱- اهداف طرح

۵ ۲-۱- روش تحقیق و ابزار جمع آوری اطلاعات

۶ ۳-۱- جامعه آماری

۶ ۴-۱- تکنیک تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل دوم: یافته‌ها

۸ مقدمه

۸-۲-۱- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به سؤال «آیا قبل از بازدید از غرفه پژوهشگاه در نمایشگاه با پژوهشگاه

۸ آشنایی داشته‌اید؟»

۹ ۲-۲- توزیع فراوانی بر حسب ارزیابی از هریک از جنبه‌های غرفه پژوهشگاه در نمایشگاه الکاب

۱۱ ۲-۳- توزیع فراوانی بر حسب پاسخ به سؤال «تا چه میزان با پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران آشنایی دارید؟»

۱۲ ۲-۴- توزیع فراوانی بر حسب پاسخ به سؤال «شناخت خود را از پژوهشگاه از چه طریقی کسب نموده‌اید؟»

۱۲ ۲-۵- توزیع فراوانی بر حسب پاسخ به سؤال «چه میزان با پایگاه‌های اطلاعات علمی تولید شده در پژوهشگاه آشنایی دارید؟»

۱۳ ۲-۶- توزیع فراوانی بر حسب پاسخ به سؤال «به چه میزان از خدمات ارائه شده از سوی پژوهشگاه رضایت دارید؟»

۱۴ ۲-۷- توزیع فراوانی بر حسب پاسخ به سؤال «فکر می‌کنید پژوهشگاه تا چه اندازه توانسته نیازهای علمی پژوهشگران را

۱۵ برطرف سازد؟»

۱۶ ۲-۸- توزیع فراوانی بر حسب پاسخ به سؤال «جهت برطرف کردن نیازتان در چه فاصله زمانی به سایت پژوهشگاه مراجعه

۱۶ می‌کنید؟»

۱۷ ۲-۹- توزیع فراوانی بر حسب جنس پاسخگویان

۱۸ ۲-۱۰- توزیع فراوانی بر حسب گروه سنی افراد بازدید کننده

۱۹ ۲-۱۱- توزیع فراوانی بر حسب نوع فعالیت پاسخگویان

۲۰ ۲-۱۲- توزیع فراوانی بر حسب مقطع تحصیلی

۲۱ ۲-۱۳- توزیع فراوانی بر حسب گروه آموزشی

فصل سوم: جمع‌بندی

۲۳ مقدمه:

۲۴ ۳-۱- نتیجه‌گیری

۲۶ ۳-۲- انتقادات و پیشنهادات تحقیق

پیشگفتار

بی‌شک، انجام طرحی چون طرح نظرسنجی از بازدیدکنندگان غرفه پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران در ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری سال که می‌بایست تمامی مراحل آن در زمان کوتاهی انجام بگیرد، نیازمند فعالیت افراد متعددی می‌باشد که در طول انجام هر یک از مراحل طرح جهت انجام هر چه بهتر آن همکاری نمایند. بنابراین، در اینجا جا دارد از تلاش این افراد نهایت تشکر به عمل آید، خانم‌ها زهره مشتاقی عراق، مرضیه هاشمی‌زاده و آقایان نورالله رزمی، یوسف روحی، محمدرضا آزادپناه و در نهایت از ناظر محترم طرح جناب آقای منصور شیدانی برای نظارت و پیگیری مجدانه در تمام مراحل انجام کار.

مقدمه

به دنبال برگزاری ششمین دستاوردهای پژوهشی و فناوری در پائیز ۱۳۸۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، بعنوان یکی از مراکز فعال در حوزه پژوهش و فناوری به مثابه سالهای گذشته در این نمایشگاه شرکت نمود.

از اینرو، به منظور بررسی عملکرد و کیفیت حضور پژوهشگاه در نمایشگاه و شناسایی نقاط ضعف و قوت پژوهشگاه، تصمیم گرفته شد تا با استفاده از تنظیم پرسشنامه‌ای مدون، ارزیابی علمی و منسجمی از عملکرد پژوهشگاه در نمایشگاه بدست آید. در کنار این هدف، اهتمام بر میزان شناخت بازدیدکنندگان از پژوهشگاه و در صورت آشنایی قبلی با پژوهشگاه، ارزیابی آنها از خدمات پژوهشگاه، هدف دیگری بود که در این طرح به بهانه حضور غرفه پژوهشگاه در نمایشگاه درصدد تحقق آن برآمدیم.

در انجام این طرح، سعی شد تمامی جوانب ارزیابی از غرفه پژوهشگاه بعمل آمده و در تکمیل پرسشنامه نیز، به کلیه افرادی که از غرفه پژوهشگاه در نمایشگاه بازدید می‌کنند، پرسشنامه‌ای داده شود. ساختار گزارش حاضر، مشتمل بر سه فصل می‌باشد. بطوریکه، در فصل اول یعنی کلیات طرح به مقولاتی چون اهداف مورد بررسی در این طرح، روش تحقیق و ابزار جمع‌آوری اطلاعات، جامعه آماری، تکنیک تجزیه و تحلیل اطلاعات طرح پرداخته شده است. فصل دوم گزارش یعنی مهمترین فصل گزارش، به یافته‌های طرح می‌پردازد که به تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده در طول برگزاری نمایشگاه می‌پردازد. فصل سوم طرح نیز به اهم نتایج طرح و انتقادات و پیشنهادات آورده می‌شود.

فصل اول

کلیات

مقدمه

فصل آغازین طرح، مطابق عرف معمولاً به تعیین و تدوین چارچوب تحقیق، به عبارت دیگر، تدوین دستورالعمل علمی و عملی یک تحقیق می‌پردازد. از اینرو، در این تحقیق، به بررسی اهداف طرح، روش تحقیق و ابزار جمع‌آوری اطلاعات، جامعه آماری و روش تکنیک تجزیه و تحلیل اطلاعات تحقیق پرداخته می‌شود.

۱-۱- اهداف طرح

اهدافی که در این طرح مورد توجه قرار می‌گیرد، شامل یک هدف اصلی، ۳ هدف میانی و در نهایت ۲۰ هدف اختصاصی می‌باشد.

الف: هدف اصلی طرح عبارتند از:

میزان رضایت بازدید کنندگان از پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

ب: اهداف میانی این طرح به شرح ذیل می‌باشد:

ارزیابی بازدید کنندگان از غرفه پژوهشگاه در نمایشگاه؛

بررسی نظرات بازدید کنندگان از خدمات پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران؛

شناخت ویژگیهای فردی بازدید کنندگان غرفه پژوهشگاه.

ج: اهداف اختصاصی طرح

در مجموع، ۲۰ هدف فرعی در این طرح مورد بررسی قرار گرفت که عبارتند از:

- بررسی میزان آشنایی بازدید کنندگان قبل از بازدید از غرفه پژوهشگاه در نمایشگاه؛
- ارزیابی ویژگیهای ظاهری و فیزیکی غرفه؛
- مقایسه غرفه پژوهشگاه با غرفه‌های دیگر نمایشگاه از لحاظ ویژگیهای ظاهری؛
- ارزیابی تجهیزات بکار رفته در غرفه از نظر کمیت و کیفیت؛
- ارزیابی از نحوه برخورد و پوشش ظاهری متصدیان غرفه؛
- ارزیابی از توانایی و تخصص متصدیان غرفه در معرفی پژوهشگاه؛
- ارزیابی کلی از دستاوردهای پژوهشی پژوهشگاه؛

- ارزیابی کل از غرفه پژوهشگاه در ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی؛
- بررسی میزان آشنایی بازدیدکنندگان با پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران؛
- شناخت شیوه‌های آگاهی افراد از پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران؛
- بررسی میزان آشنایی با پایگاه‌های اطلاعات علمی تولید شده در پژوهشگاه؛
- بررسی میزان رضایت از خدمات ارائه شده از سوی پژوهشگاه؛
- بررسی میزان تحقق پژوهشگاه در رفع نیازهای علمی پژوهشگران؛
- بررسی میزان مراجعه افراد به سایت پژوهشگاه؛
- بررسی نقاط ضعف و کمبودهای پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران؛
- بررسی پیشنهادات ارائه شده جهت بهبود عملکرد پژوهشگاه؛
- بررسی وضعیت بازدیدکنندگان برحسب جنس آنها؛
- بررسی وضعیت سنی پاسخگویان؛
- شناخت نوع فعالیت افراد بازدیدکننده؛
- شناسایی مقاطع تحصیلی بازدیدکنندگان غرفه پژوهشگاه در نمایشگاه.

۱-۲- روش تحقیق و ابزار جمع‌آوری اطلاعات

امروزه، استفاده از روشهای علمی، معتبرترین روش برای کسب شناخت و آگاهی از موضوعات و پدیده‌ها می‌باشد. از اینرو، در خصوص موضوع تحقیق طرح حاضر، ما درصدد شناخت نظر بازدیدکنندگان پیرامون غرفه برآمدیم. بنابراین، از رایج‌ترین روش تحقیق در علوم انسانی یعنی روش پیمایش (Survey) استفاده شد که در این روش، ابزار علمی جهت گردآوری اطلاعات، پرسشنامه می‌باشد. در پرسشنامه حاضر سعی شد علاوه بر سئوالات حاوی ارزیابی از غرفه سئوالاتی نیز در خصوص خود مرکز بعمل آید. از اینرو، سئوالات مربوط را در سه بعد شناختی، نگرشی و بهره‌برداری ساخته و در غالب سئوالاتی واضح و روشن از بازدیدکنندگان به عمل آمد. سئوالات نهایی پرسشنامه نیز اختصاص دارد به ویژگیهای فردی بازدیدکنندگان و اینکه اصولاً بازدیدکنندگان غرفه از چه مشخصاتی برخوردارند.

۱-۳- جامعه آماری

جهت ارزیابی علمی پژوهشگاه در نمایشگاه، پرسشنامه مربوط به کلیه بازدیدکنندگان از غرفه در نمایشگاه داده شد. بطوریکه، سعی شد جهت تکمیل هر چه بیشتر پرسشنامه‌های ارزیابی، پرسشنامه‌های فوق در تمامی قسمت‌های که در معرض بازدیدکنندگان بود، قرار داده و همچنین، متصدیان غرفه با آموزش کوتاهی که در خصوص نحوه و چگونگی تکمیل پرسشنامه از سوی بازدیدکنندگان بعمل آمد، در اختیار بازدیدکنندگان قرار دهند.

۱-۴- تکنیک تجزیه و تحلیل اطلاعات

پس از جمع‌آوری اطلاعات، با استفاده از نرم‌افزار آماری مرسوم یعنی Spss، داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به طوریکه، در ابتدا بانک اطلاعاتی از پرسشنامه‌ها در محیط Spss تشکیل داده و سپس نتایج توصیفی شامل جداول یک بعدی و میانگین استخراج گردید.

فصل دوم

یافته‌ها

پردازش آماری بعنوان فصل دوم این گزارش به ارائه یافته‌های بدست آمده در طول گردآوری اطلاعات می‌پردازد. در این فصل که ماحصل تجزیه و تحلیل آماری داده‌های جمع‌آوری شده است. به ارائه نتایج توصیفی در قالب جدول یک بعدی جهت نشان دادن هرچه بهتر یافته‌ها پرداخته است.

۲-۱- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به سؤال «آیا قبل از بازدید از غرفه پژوهشگاه در نمایشگاه با پژوهشگاه آشنایی داشته‌اید؟»

همانطوریکه نتایج جدول زیر نشان می‌دهد ۷۸/۹ درصد اظهار داشته‌اند که قبل از بازدید از غرفه پژوهشگاه در نمایشگاه با پژوهشگاه آشنایی داشته‌اند. این درحالیست که ۲۱/۱ درصد نیز اظهار نمودند قبل از بازدید از غرفه پژوهشگاه در نمایشگاه با پژوهشگاه آشنایی نداشته‌اند. در مجموع، باید گفت افرادی که آشنایی قبلی با پژوهشگاه داشته‌اند تقریباً بیش از ۳ برابر افرادی است که با پژوهشگاه آشنایی ندارند.

جدول شماره (۱)- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به سؤال «آیا قبل از بازدید از غرفه پژوهشگاه در نمایشگاه با پژوهشگاه آشنایی داشته‌اید؟»

فراوانی مطلق	فراوانی نسبی	درصد معتبر	درصد تجمعی	
۷۱	۷۸/۹	۷۸/۹	۷۸/۹	بلی
۱۹	۲۱/۱	۲۱/۱	۱۰۰	خیر
۹۰	۱۰۰	۱۰۰		جمع

آیا قبلاً از بازدید از غرفه پژوهشگاه در نمایشگاه، با پژوهشگاه آشنایی داشته‌اید

آیا قبل از بازدید از غرفه پژوهشگاه در نمایشگاه، با پژوهشگاه آشنایی داشته‌اید

۲-۲- توزیع فراوانی بر حسب ارزیابی از جنبه‌های از هر یک از جنبه‌های غرفه پژوهشگاه در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری

جدول شماره (۲): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ارزیابی از هر یک از جنبه‌های غرفه پژوهشگاه در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری

میانگین	جمع	بی جواب	بی ضعیف	بسیار ضعیف (۵)	ضعیف (۴)	متوسط (۳)	خوب (۲)	بسیار خوب (۱)	جنبه‌های مختلف غرفه	
									f	%
۲	۹۰	۱۲	-	-	۳	۱۰	۵۱	۱۴	f	ویژگیهای ظاهری و فیزیکی غرفه (فضای اختصاص داده شده، طراحی غرفه)
	۱۰۰	۱۳/۳	-	-	۳/۳	۱۱/۱	۵۶/۷	۱۵/۶	%	
۲	۹۰	۱۶	-	-	-	۱۷	۴۴	۱۳	f	مقایسه غرفه پژوهشگاه با غرفه‌های دیگر نمایشگاه از لحاظ ویژگیهای ظاهری
	۱۰۰	۱۷/۸	-	-	-	۱۸/۹	۴۸/۹	۱۴/۴	%	
۱/۹	۹۰	۱۳	۱	۱	۲	۱۵	۳۳	۳۶	f	تجهیزات بکاررفته در غرفه از نظر کمیت و کیفیت
	۱۰۰	۱۴/۴	۱/۱	۱/۱	۲/۲	۱۶/۷	۳۶/۷	۳۸/۹	%	
۱/۳۴	۹۰	۱۴	-	-	-	۱	۲۴	۵۱	f	نحوه برخورد و پوشش ظاهری متصدیان غرفه
	۱۰۰	۱۵/۶	-	-	-	۱/۱	۲۶/۷	۵۶/۷	%	
۱/۵	۹۰	۱۸	-	-	۱	۱	۳۶	۳۴	f	توانایی و تخصص متصدیان غرفه در معرفی پژوهشگاه
	۱۰۰	۲۰	-	-	۱/۱	۱/۱	۴۰	۳۷/۸	%	
۱/۹	۹۰	۲۱	-	-	۱	۱۵	۳۳	۲۰	f	ارزیابی کلی از دستاوردهای پژوهشی
	۱۰۰	۲۳/۳	-	-	۱/۱	۱۶/۷	۳۶/۷	۳۲/۲	%	
۱/۹	۹۰	۱۷	-	-	۱	۱۰	۴۶	۱۶	f	ارزیابی کلی از غرفه پژوهشگاه در ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی
	۱۰۰	۱۸/۹	-	-	۱/۱	۱۱/۱	۵۱/۱	۱۷/۸	%	

نظرسنجی از بازدیدکنندگان غرفه پژوهشگاه ... ۱۰ /

همانطوریکه در جدول شماره (۲) مشاهده می‌شود در خصوص وضعیت ارزیابی بازدیدکنندگان از هر یک از جنبه‌های غرفه پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری، ۷۲/۳ درصد از پاسخگویان رضایت مطلوبی از ویژگیهای ظاهری و فیزیکی غرفه (فضای اختصاص داده شده، طراحی غرفه) داشته‌اند. این درحالیست که تنها ۳/۳ درصد از پاسخگویان ارزیابی ضعیفی از این امر داشته‌اند. ۱۱/۱ درصد از پاسخگویان نیز ویژگیهای ظاهری و فیزیکی غرفه را متوسط ارزیابی نمودند.

در مقایسه غرفه پژوهشگاه با غرفه‌های دیگر نمایشگاه از لحاظ ویژگیهای ظاهری ۶۳/۳ درصد از پاسخگویان ارزیابی مطلوبی داشته‌اند. این درحالیست که ۱۸/۹ درصد از پاسخگویان ارزیابی متوسطی در این خصوص ابراز نموده‌اند.

یکی دیگر از گویه‌های مورد پرسش، ارزیابی پاسخگویان از تجهیزات بکار رفته در غرفه از نظر کمیت و کیفیت می‌باشد که نتایج جدول حاکیست که ۶۵/۶ درصد از پاسخگویان تجهیزات بکار رفته در غرفه را از نظر کمیت و کیفیت مناسب و مطلوب ارزیابی نمودند. از سوی دیگر شاهدیم که تنها ۳/۳ درصد پاسخگویان ارزیابی نامناسبی از این امر داشته‌اند. در این بین، ۱۶/۷ درصد پاسخگویان ارزیابی متوسطی از تجهیزات بکار رفته در غرفه پژوهشگاه داشته‌اند.

نتایج جدول فوق دال بر این امر دارد که ۸۳/۴ درصد از پاسخگویان از نحوه برخورد و پوشش ظاهری متصدیان غرفه ارزیابی مثبتی داشته‌اند. این درحالیست که تنها ۲/۱ درصد از این امر ارزیابی متوسطی داشته‌اند.

۷۷/۸ درصد از پاسخگویان توانایی و تخصص متصدیان غرفه را در معرفی پژوهشگاه مطلوب ارزیابی نموده‌اند. این درحالیست که تنها ۱/۱ درصد ارزیابی ضعیفی از این امر داشته‌اند. و آخر اینکه، ۱/۱ درصد پاسخگویان نیز توانایی و تخصص متصدیان غرفه را در حد متوسط ارزیابی نمودند.

بیش از نیمی از پاسخگویان (معادل ۵۸/۹ درصد) ارزیابی کلی خود را از دستاوردهای پژوهشی پژوهشگاه مطلوب دانسته‌اند. این درحالیست که ۱/۱ درصد از پاسخگویان نیز ارزیابی نامطلوبی نسبت به این امر داشته‌اند و تنها، ۱۶/۷ درصد ارزیابی متوسطی از این امر داشته‌اند.

گویه آخر نیز اختصاص دارد به ارزیابی کلی از غرفه پژوهشگاه در ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی نمایشگاه می‌باشد که براساس نتایج بدست آمده ۶۸/۹ درصد از بازدیدکنندگان ارزیابی مطلوبی از غرفه پژوهشگاه داشته‌اند. این درحالیست که تنها ۱/۱ درصد از این امر رضایت پایین و ۱۱/۱ درصد از این امر ارزیابی متوسطی از خود نشان داده‌اند.

۲-۳- توزیع فراوانی بر حسب پاسخ به سؤال « تا چه میزان با پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران آشنایی دارید؟»

همانطور که از یافته جدول شماره ۳ مشاهده می شود، درخصوص میزان آشنایی آندسته از بازدید کنندگانی که قبلا با پژوهشگاه آشنایی قبلی داشته اند. ۲۸/۹ درصد آشنایی خود را در حد زیاد، ۴۲/۴ درصد در حد متوسط و در نهایت، ۱۵/۵ درصد در حد پایین ذکر نموده اند. بنابراین، بیشتر بازدید کنندگان آشنایی قبلی خود را از پژوهشگاه در حد متوسطی قلمداد نموده اند.

جدول شماره (۳): توزیع فراوانی بر حسب پاسخ به سؤال « تا چه میزان با پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران آشنایی دارید؟»

درصد تجمعی	درصد معتبر	فراوانی نسبی	فراوانی مطلق	
۱۲/۵	۱۲/۵	۱۱/۱	۱۰	بسیار زیاد
۳۲/۵	۲۰	۱۷/۸	۱۶	زیاد
۸۲/۵	۵۰	۴۴/۴	۴۰	متوسط
۹۶/۳	۱۳/۸	۱۲/۲	۱۱	کم
۱۰۰	۳/۸	۳/۳	۳	بسیار کم
	۱۰۰	۸۸/۹	۸۰	جمع
		۱۱/۱	۱۰	بی جواب
		۱۰۰	۹۰	جمع نهایی

نظرسنجی از بازدیدکنندگان غرفه پژوهشگاه ... ۱۲ /

۲-۴- توزیع فراوانی بر حسب پاسخ به سوال «شناخت خود را از پژوهشگاه از چه طریق کسب نموده‌اید؟»

یکی از سئوالاتی که در حیطه شناختی یعنی شناخت افراد از پژوهشگاه بعمل آمد این بود که افرادی که آشنایی قبلی با مرکز داشته‌اند، شناخت خود را از چه طریق کسب نموده‌اند. نتایج نشان داد که ۳۰ درصد بازدیدکنندگان شناخت خود را از طریق وسایل ارتباط جمعی و در رتبه‌های بعد، شناخت خود را از طریق دوستان و همکاران (۱۸/۹ درصد)، سایتهای اینترنتی (۱۳/۳ درصد)، نمایشگاه (۸/۹ درصد)، کتابداران محل تحصیل (۷/۸ درصد)، استادان (۳/۳ درصد) ذکر نموده‌اند.

جدول شماره (۴): توزیع فراوانی بر حسب پاسخ به سوال «شناخت خود را از پژوهشگاه از چه طریق کسب نموده‌اید؟»

فراوانی مطلق	فراوانی نسبی	درصد معتبر	درصد تجمعی	
۱۷	۱۸/۹	۲۱/۸	۲۱/۸	دوستان و همکاران
۷	۷/۸	۹	۳۰/۸	کتابداران محل تحصیل
۲۷	۳۰	۳۴/۶	۶۵/۴	وسایل ارتباط جمعی
۳	۳/۳	۳/۸	۶۹/۲	استادان
۸	۸/۹	۱۰/۳	۷۹/۵	نمایشگاه
۱۲	۱۳/۳	۱۵/۴	۹۴/۹	از طریق سایتهای اینترنتی
۷۴	۲/۴	۵/۱	۱۰۰	سایر
۷۸	۸۶/۷	۱۰۰		جمع
۱۲	۱۳/۲			بی جواب
۹۰	۱۰۰			جمع نهایی

نظرسنجی از بازدیدکنندگان غرفه پژوهشگاه ... ۱۳/

۲-۵- توزیع فراوانی برحسب پاسخ به سؤال «چه میزان با پایگاه‌های اطلاعات علمی تولید شده در پژوهشگاه آشنایی دارید؟»

همانطور که از جدول شماره ۵ مشاهده می‌شود، ۱۴/۵ درصد از بازدیدکنندگان اظهار داشته‌اند که با پایگاه‌های اطلاعات علمی تولید شده در پژوهشگاه آشنایی زیادی دارند و ۳۶/۷ درصد نیز آشنایی خود را در حد متوسط و در نهایت، ۲۳/۴ درصد به آشنایی کم خود با این پایگاه‌ها اشاره داشته‌اند. بنابراین، بیشتر پاسخگویان از آشنایی متوسطی با پایگاه‌های اطلاعات علمی برخوردار بوده‌اند.

جدول شماره (۵): توزیع فراوانی برحسب پاسخ به سؤال «به چه میزان با پایگاه‌های اطلاعات علمی تولید شده در پژوهشگاه آشنایی دارید؟»

درصد تجمعی	درصد معتبر	فراوانی نسبی	فراوانی مطلق	
۷/۹	۷/۹	۶/۷	۶	خیلی زیاد
۲۸/۹	۲۱/۱	۱۷/۸	۱۶	زیاد
۷۲/۴	۴۳/۴	۳۶/۷	۳۳	متوسط
۹۲/۱	۱۹/۷	۱۶/۷	۱۵	کم
۱۰۰	۷/۹	۶/۷	۶	بسیار کم
	۱۰۰	۸۴/۴	۷۶	جمع
		۱۵/۶	۱۴	بی‌جواب
		۱۰۰	۹۰	جمع نهایی

نظرسنجی از بازدیدکنندگان غرفه پژوهشگاه ... ۱۴ /

۲-۶- توزیع فراوانی بر حسب پاسخ به سؤال «به چه میزان از خدمات ارائه شده از سوی پژوهشگاه رضایت دارید؟»

با توجه به یافته‌های بدست آمده از جدول شماره (۶) در خصوص میزان رضایت از خدمات بازدیدکنندگان از پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، ۲۲/۱ درصد رضایت خود را زیاد، ۴۳/۳ درصد رضایت خود را در حد متوسط و در نهایت، ۱۶/۷ درصد نیز این رضایت را در حد کم بر شمرده‌اند.

در مجموع، اکثریت قریب به اتفاق بازدیدکنندگان که از پژوهشگاه آشنایی قبلی داشته‌اند، رضایت خوب و متوسطی از خدمات پژوهشگاه ابراز داشته‌اند.

جدول شماره (۶): توزیع فراوانی بر حسب پاسخ به سؤال « به چه میزان از خدمات ارائه شده از سوی پژوهشگاه رضایت دارید؟»

درصد تجمعی	درصد معتبر	فراوانی نسبی	فراوانی مطلق	
۴/۱	¼	۳/۳	۳	خیلی زیاد
۲۷	۲۳	۱۸/۹	۱۷	زیاد
۷۹/۷	۵۲/۷	۴۳/۳	۳۹	متوسط
۹۰/۵	۱۰/۸	۸/۹	۸	کم
۱۰۰	۹/۵	۷/۸	۷	بسیار کم
	۱۰۰	۸۲/۲	۷۴	جمع
		۱۷/۸	۱۶	بی جواب
		۱۰۰	۹۰	جمع نهایی

نظرسنجی از بازدیدکنندگان غرفه پژوهشگاه ... / ۱۵

۲-۷- توزیع فراوانی بر حسب پاسخ به سؤال «فکر می کنید پژوهشگاه تا چه اندازه توانسته نیازهای علمی پژوهشگران را برطرف سازد؟»

میزان توفیق پژوهشگاه در رفع نیازهای علمی پژوهشگران عنوان سؤالی بود که با توجه به یافته های جدول شماره ۷، ۳۱/۱ درصد از افراد بازدیدکننده بر توفیق زیاد، ۳۳/۳ درصد بر توفیق متوسط و در نهایت، ۱۸/۹ درصد بر توفیق کم پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران در خصوص رفع نیازهای پژوهشگران اشاره نموده اند.

بنابراین، بیشتر بازدیدکنندگان غرفه، پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران را در رفع نیازهای علمی پژوهشگران موفق ارزیابی نموده اند.

جدول شماره (۷): توزیع فراوانی بر حسب پاسخ به سؤال «فکر می کنید پژوهشگاه تا چه اندازه توانسته نیازهای علمی پژوهشگران را برطرف سازد؟»

درصد تجمعی	درصد معتبر :	فراوانی نسبی	فراوانی مطلق	
۸	۸	۶/۷	۶	خیلی زیاد
۳۷/۳	۲۹/۳	۲۴/۴	۲۲	زیاد
۷۷/۳	۴۰	۳۲/۳	۳۰	متوسط
۹۳/۳	۱۶	۱۳/۳	۱۲	کم
۱۰۰	۶/۷	۵/۶	۵	بسیار کم
	۱۰۰	۸۳/۳	۷۵	جمع
		۱۶/۷	۱۵	بی جواب
		۱۰۰	۹۰	جمع نهایی

نظرسنجی از بازدیدکنندگان غرفه پژوهشگاه ... ۱۶۷

۲-۸- توزیع فراوانی بر حسب پاسخ به سؤال « جهت برطرف کردن نیازتان در چه فاصله زمانی به سایت پژوهشگاه مراجعه می کنید؟ »

یکی دیگر از سئوالاتی که جهت سنجش میزان مراجعه افراد به سایت پژوهشگاه از بازدیدکنندگان به عمل آید این بود که جهت برطرف کردن نیازتان در چه فاصله زمانی به سایت پژوهشگاه مراجعه می کنید؟ که نتایج حاکیست که بیشتر افراد آشنا قبلی با پژوهشگاه ماهی یک بار و دو بار به سایت مراجعه می کنند (۲۱/۱ درصد) و هفته ای یک یا دو بار (۲۱/۱ درصد) به سایت جهت رفع نیازهایشان مراجعه می کنند.

جدول شماره (۸): توزیع فراوانی بر حسب پاسخ به سؤال «جهت برطرف کردن نیازتان در چه فاصله زمانی به سایت پژوهشگاه مراجعه می کنید؟»

فراوانی مطلق	فراوانی نسبی	درصد معتبر	درصد تجمعی	
۴	۴/۴	۶/۳	۶/۳	هر روز
۷	۷/۸	۱۰/۹	۱۷/۲	هفته ای سه بار و بیشتر
۱۹	۴۱/۱	۲۹/۷	۴۶/۶	هفته ای یک یا دو بار
۸	۸/۹	۱۲/۵	۵۹/۴	ماهی سه یا بیشتر
۱۹	۲۱/۱	۲۹/۷	۸۹/۱	ماهی یک یا دو بار
۷	۷/۸	۱۰/۹	۱۰۰	سایر
۶۴	۷۱/۱	۱۰۰		جمع
۲۶	۲۸/۹			بی جواب
۹۰	۱۰۰			جمع نهایی

۹-۲- توزیع فراوانی بر حسب جنس پاسخگویان

با توجه به جدول شماره ۹ درخصوص افراد بازدیدکننده از غرفه پژوهشگاه در نمایشگاه بیش از دوسوم این بازدیدکنندگان (معادل ۷۲/۲ درصد) را مردان و مابقی یعنی ۱۲/۲ درصد را زنان تشکیل می‌دهند. در مجموع، مردان بسیار بیشتر از زنان از غرفه پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران در ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری بازدید داشته‌اند.

جدول شماره (۹): توزیع فراوانی بر حسب جنس پاسخگویان

فراوانی مطلق	فراوانی نسبی	درصد معتبر	درصد تجمعی
۱۱	۱۲/۲	۱۴/۵	۱۴/۵
۶۵	۷۲/۲	۸۵/۵	۱۰۰
۷۶	۸۴/۴	۱۰۰	
۱۴	۱۵/۶		
۹۰	۱۰۰		

جنس

۲-۱۰- توزیع فراوانی برحسب گروه سنی افراد بازدیدکننده

اینکه بازدیدکنندگان از غرفه در چه گروه سنی قرار دارند یکی از اهداف تحقیق به شمار می‌رفت که یافته‌های بدست آمده از جدول شماره ۱۰، نشان می‌دهد ۳۵/۶ درصد پاسخگویان یعنی بیش از یک سوم در گروه سنی کمتر از ۲۵ سال قرار دارند. ۲۲/۲ درصد در گروه سنی ۲۶ تا ۳۰ سال، ۱۶/۷ درصد در گروه بین ۳۱ تا ۳۵ سال و می‌باشند. بنابراین، بیشتر بازدیدکنندگان غرفه در گروه سنی کمتر از ۲۵ سال قرار داشته‌اند.

جدول شماره (۱۰): توزیع فراوانی برحسب گروه سنی افراد بازدیدکننده

فراوانی مطلق	فراوانی نسبی	درصد معتبر	درصد تجمعی	
۳۲	۳۵/۶	۴۱/۶	۴۱/۶	کمتر از ۲۰ سال
۲۰	۲۲/۲	۲۶	۶۷/۵	بین ۲۱ تا ۲۵ سال
۱۵	۱۶/۷	۱۹/۵	۸۷	بین ۲۶ تا ۳۰ سال
۵	۵/۶	۶/۵	۹۳/۵	بین ۳۱ تا ۳۵ سال
۵	۵/۶	۶/۵	۱۰۰	۴۶ سال و بالاتر
۷۷	۸۵/۶	۱۰۰		جمع
۱۳	۱۴/۴			بی‌جواب
۹۰	۱۰۰			جمع نهایی

گروه سنی

۱۱-۲ - توزیع فراوانی بر حسب نوع فعالیت پاسخگویان

با استناد به نتایج جدول شماره ۱۱، ۳۶/۷ درصد از بازدید کنندگان غرفه پژوهشگاه در نمایشگاه دانشجو، ۲۳/۳ درصد کارشناس، ۱/۱ درصد دانش آموز و ۱۱/۱ درصد عضو هیات علمی بوده‌اند. بنابراین، بیشتر بازدید کنندگان غرفه پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری، دانشجو و کارشناس بوده‌اند.

جدول شماره (۱۱): توزیع فراوانی بر حسب نوع فعالیت پاسخگویان

درصد تجمعی	درصد معتبر	فراوانی نسبی	فراوانی مطلق	
۴۴/۶	۴۶/۶	۳۶/۷	۳۳	دانشجو
۵۸/۱	۱۳/۵	۱۱/۱	۱۰	عضو هیات علمی
۸۶/۵	۲۸/۴	۲۳/۳	۲۱	کارشناس
۱۰۰	۱/۴	۱/۱	۱	دانش آموز
	۱۲/۲	۱۰	۹	سایر
	۱۰۰	۸۲/۲	۷۴	جمع
		۱۷/۸	۱۶	بی جواب
		۱۰۰	۹۰	جمع نهایی

نوع فعالیت

۲-۱۲- توزیع فراوانی بر حسب مقطع تحصیلی

جدول شماره ۱۲، نشان می دهد که افراد بازدیدکننده از غرفه پژوهشگاه در چه مقطع تحصیلی قرار دارند که یافته های این جدول حاکیست که بیش از نیمی از بازدیدکنندگان (۳۷/۸ درصد) در مقطع کارشناسی ارشد، ۳۳/۳ درصد در مقطع کارشناسی ارشد، ۴/۴ درصد در مقطع دکتری و ۱۲/۷ درصد در مقطع کاردانی قرار دارند. بنابراین، اکثریت بازدیدکنندگان معادل نزدیک به دو سوم این افراد در مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی بوده اند.

جدول شماره (۱۲): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی

درصد تجمعی	درصد متبیر	فراوانی نسبی	فراوانی مطلق	
۱/۳	۱/۳	۱/۱	۱	دیپلم
۵/۳	۳/۹	۳/۳	۳	کاردانی
۴۴/۷	۳۹/۵	۳۳/۳	۳۰	کارشناسی
۸۹/۵	۴۴/۷	۳۷/۸	۳۴	کارشناسی ارشد
۹۴/۷	۵/۳	۴/۴	۴	دکتری
۱۰۰	۵/۳	۴/۴	۴	دکتری تخصصی
	۱۰۰	۸۴/۴	۷۶	جمع
		۱۵/۶	۱۴	بی جواب
		۱۰۰	۹۰	جمع نهایی

مقطع تحصیلی

۲-۱۳- توزیع فراوانی برحسب گروه آموزشی

همانطور که نتایج جدول زیر نشان می‌دهد ۴۳/۳ درصد افراد در گروه آموزشی فنی و مهندسی، ۲۳/۳ درصد در گروه علوم انسانی، ۸/۹ درصد در گروه علوم پایه، ۵/۶ درصد در گروه هنر، ۳/۳ درصد کشاورزی و ۱/۱ درصد پزشکی قرار دارند. بنابراین، بیشتر بازدیدکنندگان در گروه آموزشی فنی و مهندسی قرار که درصد بالایی از بازدیدکنندگان را در بر می‌گیرد.

جدول شماره (۱۳): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب گروه آموزشی

فراوانی مطلق	فراوانی نسبی	درصد معتبر	درصد تجمعی	
۸	۸/۹	۱۰/۴	۱۰/۴	علوم پایه
۲۱	۲۳/۳	۲۷/۳	۳۷/۷	علوم انسانی
۳۹	۴۳/۳	۵۰/۶	۸۸/۳	فنی و مهندسی
۵	۵/۶	۶/۵	۹۴/۸	هنر
۳	۳/۳	۳/۹	۹۸/۷	کشاورزی
۱	۱/۱	۳/۹	۱۰۰	پزشکی
۷۷	۸۵/۶	۱/۳		جمع
۱۳	۱۴/۴	۱۰۰		بی جواب
۹۰	۱۰۰			جمع نهایی

گروه آموزشی

فصل سوم

جمع بندی

مقدمه:

گزارش حاضر مربوط به یک طرح نظرسنجی است که به مناسبت برگزاری ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری سال صورت گرفته است. در این طرح، جهت ارزیابی از عملکرد پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران در نمایشگاه و همچنین میزان آشنایی بازدیدکنندگان از مرکز تصمیم گرفته شد با استفاده از پرسشنامه‌ای بدون نه تنها به اهداف فوق دست یافت، بلکه با استفاده از نتایج گزارش حاضر بتوان به شناسایی نقاط ضعف و ارائه پیشنهاداتی جهت حضور بهتر و کاراتر مرکز در نمایشگاه‌های آتی نائل آمد.

گزارش حاضر که در سه فصل تنظیم یافته، در فصل اول به کلیات طرح پرداخته شده است. بطوریکه در این فصل اهداف طرح که در سه بخش تنظیم شده است، مطرح و گفته شد که به غیر از هدف اصلی طرح که عبارتند از بررسی میزان رضایت از پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، سه هدف میانی نیز برای طرح حاضر در نظر گرفته شد ارزیابی بازدیدکنندگان از غرفه پژوهشگاه در نمایشگاه، بررسی نظرات بازدیدکنندگان از خدمات پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران و شناخت ویژگیهای فردی بازدیدکنندگان غرفه پژوهشگاه. علاوه بر این سه هدف میانی، اهداف اختصاصی نیز برای این طرح در نظر گرفته شد که در مجموع، ۲۱ هدف فرعی در این طرح مورد بررسی قرار گرفت که همگی از دل هدف کلی و اهداف میانی استخراج و جنبه‌های جزئی‌تر آنها را در بر می‌گیرد. در ادامه، این فصل به روش‌شناسی طرح پرداخته و ذکر شد که روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق روش پیمایش بوده و ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه می‌باشد. جامعه آماری نیز کلیه بازدیدکنندگان از غرفه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران در ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری سال ۱۳۸۴ می‌باشد. پس از تکمیل پرسشنامه نیز با استفاده از نرم‌افزار آماری داده‌های این پرسشنامه‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. فصل دوم گزارش نیز به یافته‌های گزارش طرح اختصاص دارد که در این قسمت به نتایج توصیفی پرداخته شد. بطوریکه، برای هر یک از سئوالات پرسشنامه، جدولی از توزیع فراوانی پاسخ‌های افراد به این سئوالات، به همراه تفسیر آنها آورده شده است. فصل پایانی گزارش، یعنی فصل سوم، که فصل حاضر می‌باشد نیز اختصاص دارد به اهم نتایج و اهم پیشنهادات برگرفته از طرح، که در ادامه به این دو مقوله پرداخته می‌شود.

آنچه از بررسی و تجزیه و تحلیل یافته‌های طرح نظرسنجی از بازدیدکنندگان غرفه پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران در ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری سال می‌توان اظهار داشت، عبارتند از:

۱- از نتایج مهم تحقیق حاضر، این بود که بیش از دو سوم پاسخگویان (۷۸/۹ درصد) اظهار داشته‌اند که قبل از بازدید از غرفه در نمایشگاه با پژوهشگاه آشنایی داشته‌اند. این درحالیست که تنها ۲۱/۱ درصد نیز اظهار نمودند قبل از بازدید از غرفه پژوهشگاه در نمایشگاه با پژوهشگاه آشنایی نداشته‌اند. که افراد آشنا به پژوهشگاه تقریباً بیش از ۳ برابر افرادی است که با پژوهشگاه آشنایی ندارند. این نتیجه، با توجه به مقایسه نتایج نظرسنجی‌های پیشین نشان‌دهنده رشد بالایی از آگاهی قبلی افراد با پژوهشگاه داشته‌اند.

۲- درخصوص وضعیت ارزیابی بازدیدکنندگان از هر یک از جنبه‌های غرفه پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران در نمایشگاه ال‌کامپ، بیش از دو سوم بازدیدکنندگان، رضایت مطلوبی از ویژگی‌های ظاهری و فیزیکی غرفه (فضای اختصاص داده شده، طراحی غرفه) داشته‌اند. و در مقایسه غرفه پژوهشگاه با غرفه‌های دیگر نمایشگاه از لحاظ ویژگی‌های ظاهری ۶۳/۳ درصد از پاسخگویان ارزیابی مطلوبی از خود نشان داده‌اند. که این نتیجه بر این امر اذعان دارد که غرفه از لحاظ ویژگی‌های ظاهری و در مقایسه با غرفه‌های دیگر نمایشگاه، عملکرد مناسبی داشته است.

۳- یکی دیگر از گویه‌های مورد پرسش، ارزیابی پاسخگویان از تجهیزات بکار رفته در غرفه از نظر کمیت و کیفیت می‌باشد که نتایج نشان داد که بیش از دو سوم پاسخگویان تجهیزات بکاررفته در غرفه را از نظر کمیت و کیفیت مناسب و مطلوب ارزیابی نمودند. از اینرو، این نتیجه بر کیفیت و عملکرد مطلوب نیروی انسانی حاضر در نمایشگاه دارد.

۴- از سوی دیگر نتایج دال بر این امر اهتمام دارد که بیش از چهار پنجم پاسخگویان از نحوه برخورد و پوشش ظاهری متصدیان غرفه ارزیابی مثبتی داشته‌اند. بعلاوه، ۷۷/۸ درصد از پاسخگویان توانایی و تخصص متصدیان غرفه را در معرفی پژوهشگاه مطلوب ارزیابی نموده‌اند.

۵- از نتایج دیگر تحقیق اینکه بیش از نیمی از بازدیدکنندگان، ارزیابی کلی خود را از دستاوردهای پژوهشی پژوهشگاه مطلوب دانسته‌اند. همچنین، ۶۸/۹ درصد از بازدیدکنندگان ارزیابی مطلوبی از غرفه پژوهشگاه در ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری سال داشته‌اند.

۶- درخصوص میزان آشنایی آندسته از بازدیدکنندگانی که قبلاً با پژوهشگاه آشنایی قبلی داشته‌اند. بیشتر بازدیدکنندگان آشنایی قبلی خود را از پژوهشگاه در حد متوسطی قلمداد نموده‌اند.

و درخصوص میزان آشنایی با پایگاههای اطلاعات علمی تولید شده در پژوهشگاه ۱۴/۵ درصد از بازدیدکنندگان اظهار داشته‌اند که آشنایی زیاد و ۳۶/۷ درصد آشنایی متوسط و درنهایت، ۲۳/۴ درصد آشنایی کمی با این پایگاهها دارند. بنابراین، بیشتر پاسخگویان از آشنایی متوسطی با پایگاههای اطلاعات علمی برخوردار بوده‌اند.

۷- از سئوالاتی که در حیطه شناختی یعنی شناخت افراد از پژوهشگاه بعمل آمد این بود که افرادی که آشنایی قبلی با مرکز داشته‌اند، شناخت خود را از چه طریقی کسب نموده‌اند. نتایج نشان داد که ۳۰ درصد بازدیدکنندگان شناخت خود را از طریق وسایل ارتباط جمعی و در رتبه‌های بعد، شناخت خود را از طریق دوستان و همکاران (۱۸/۹ درصد)، سایتهای اینترنتی (۱۳/۳ درصد)، نمایشگاه (۸/۹ درصد)، کتابداران محل تحصیل (۷/۸ درصد)، استادان (۳/۳ درصد) ذکر نموده‌اند. ۸- میزان توفیق پژوهشگاه در رفع نیازهای علمی پژوهشگران عنوان سئوالی بود که ۳۱/۱ درصد از افراد بازدیدکننده بر توفیق زیاد، ۳۳/۳ درصد بر توفیق متوسط و در نهایت، ۱۸/۹ درصد بر توفیق کم پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران در خصوص رفع نیازهای پژوهشگران اشاره نموده‌اند. بنابراین، بیشتر بازدیدکنندگان غرفه، پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران را در رفع نیازهای علمی پژوهشگران موفق ارزیابی نموده‌اند. و درخصوص میزان رضایت از خدمات بازدیدکنندگان از پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، اکثریت قریب به- اتفاق بازدیدکنندگانی که از پژوهشگاه آشنایی قبلی داشته‌اند، رضایت خوب و متوسطی از خدمات پژوهشگاه ابراز داشته‌اند.

۹- یکی دیگر از سئوالاتی که جهت سنجش میزان مراجعه افراد به سایت پژوهشگاه از بازدیدکنندگان به عمل آید این بود که جهت برطرف کردن نیازتان در چه فاصله زمانی به سایت پژوهشگاه مراجعه می‌کنید؟ که نتایج حاکیست که بیشتر افراد آشنا قبلی با پژوهشگاه ماهی یک بار و دو بار به سایت مراجعه می‌کنند (۲۱/۱ درصد) و هفته‌ای یک یا دو بار (۲۱/۱ درصد) به سایت جهت رفع نیازهایشان مراجعه می‌کنند.

۱۰- از مطالعه ویژگیهای فردی بازدیدکنندگان نتایجی که بدست آمد نشان داد که بیش از دوسوم این بازدیدکنندگان (معادل ۷۲/۲ درصد) را مردان و مابقی یعنی ۱۲/۲ درصد را زنان تشکیل می‌دهند. در مجموع، مردان بسیار بیشتر از زنان از غرفه پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران در ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری سال بازدید داشته‌اند. بعلاوه، با استناد به نتایج بدست آمده بیشتر بازدیدکنندگان غرفه پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری، دانشجو و کارشناس بوده‌اند. و بیشتر بازدیدکنندگان غرفه در گروه سنی کمتر از ۲۵ سال قرار داشته‌اند. و اکثریت بازدیدکنندگان معادل نزدیک به دو

نظرسنجی از بازدیدکنندگان غرفه پژوهشگاه ... / ۲۶

سوم این افراد در مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی بوده‌اند. همچنین، بیشتر بازدیدکنندگان در گروه آموزشی فنی و مهندسی قرار دارند.

۳-۲- انتقادات و پیشنهادات تحقیق

به منظور دریافت انتقادات و پیشنهادات بازدیدکنندگان دو گویه در پرسشنامه قید شد تا از این طریق انتقادات و پیشنهادات بازدیدکنندگان دریافت گردد. که در ادامه جهت تشریح هر چه بهتر در دو جدول زیر انتقادات و پیشنهادات بازدیدکنندگان برحسب اولویت و اهمیت آورده شده است:

جدول (۱): انتقادات بازدیدکنندگان ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی ۱۳۸۴

ردیف	ابعاد انتقادات	شاخصها
۱	عدم اطلاع رسانی	اطلاع رسانی ضعیف و عدم تبلیغات در مراکز علمی عدم آشنایی مراکز علمی و دانشگاهی با فعالیتهای پژوهشگاه
۲	محتوای سایت	عدم دسترسی به کل مقاله و پایان نامه عدم متن کامل پژوهش چکیده بودن بیشتر مطالب اطلاعات قدیمی و عدم بروز بودن ضعف در طبقه بندی مقالات موجود در سایت کم بودن تعداد مقالات
۳	ظاهر و امکانات سایت	شلوغ بودن صفحه جستجو سرعت کم سایت و عدم باز شدن در اغلب اوقات عدم مفید بودن ارائه ۱۵ صفحه اول اتلاف وقت زیاد برای دسترسی به اطلاعات
۴	حضور فیزیکی در پژوهشگاه	امکان استفاده از اطلاعات تنها در محل پژوهشگاه عدم استفاده از کل مطالب برای شهرستانیها
۵	برخورد بد کارکنان کتابخانه	برخورد بد مسئولین و کارکنان کتابخانه و در اختیار گذاشتن اطلاعات به افراد به سختی

جدول (۲): پیشنهادات بازدید کنندگان ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی ۱۳۸۴

ردیف	ابعاد پیشنهادها	شاخصها
۱	اطلاع رسانی	اطلاع رسانی بیشتر از طریق نشریات و رسانه های جمعی گذاشتن اطلاعات جامع در اختیار افراد ارتباط بیشتر با مراکز آموزشی تبلیغات وسیع
۲	محتوای سایت	بروز کردن اطلاعات طبقه بندی کردن پایان نامه ها و مقالات بر اساس رشته ها
۳	ظاهر و امکانات سایت	در اختیار گذاشتن تمام متن مقاله و پایان نامه نمایش دادن متن پایان نامه به صورت متوالی و سلسله وار افزایش سرعت دسترسی به مدارک علمی رسیدگی بیشتر به ظاهر سایت
۴	دسترسی به اطلاعات	امکان دسترسی به اطلاعات از طریق شهرستانها

نظر سنجی از بازدید کنندگان غرفه

01XF0000000000282

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران